

O PROCESSO DE FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO ILUSTRADO “PORTUGUÊS NATURAL DO BRASIL” JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA (1780-1800)

*Alex Gonçalves Varela**; *Maria Margaret Lopes*** e *Maria Rachel Fróes da Fonseca****

RESUMO

José Bonifácio de Andrada e Silva tem sua presença marcada na historiografia, de forma quase que consensual, em torno de sua identificação como o “Patriarca da Independência”, o que corresponde ao primado concedido ao seu perfil de estadista e parlamentar. Contudo, ele notabilizou-se não apenas como homem público mas também como um estudioso e pesquisador do mundo natural. Neste artigo, será analisado o processo de formação e profissionalização do personagem no âmbito da política estatal de renovação cultural-científica do governo mariano com o intuito de criar um novo corpo de funcionários Ilustrados para fornecer pessoal à burocracia estatal e formar uma “elite do conhecimento” interessada na exploração do mundo natural do Reino e das colônias. Três momentos desse processo serão destacados: os estudos na Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra, a entrada para a Academia Real das Ciências de Lisboa e a viagem científica pelos principais centros de mineração da Europa Central e Norte.

Palavras-chave: José Bonifácio de Andrada e Silva; Universidade de Coimbra; História das Ciências; Academia Real das Ciências de Lisboa.

THE PROCESS OF FORMATION AND PROFESSIONALIZATION OF THE ENLIGHTENED “PORTUGUESE BORN IN BRAZIL” JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA (1780-1800)

José Bonifácio de Andrada e Silva has his presence noticed into History, in an almost consensus way, towards his identification as the Patriarch of

* Historiador, mestre e doutorando em Geociências na área de Educação Aplicada às Geociências pela Unicamp.

** Geóloga, professora da Pós-Graduação em Educação Aplicada às Geociências da Unicamp; doutora em História pela USP.

***Historiadora, pesquisadora do Dpto. de Pesquisa da Casa Oswaldo Cruz – Fiocruz; doutora em História pela USP.

the Independence, which corresponds to his profile of Statesman and Parliamentary. However, he became noted not only as a public man but also as a studious man and a researcher of the natural world. In this article, will be analysed the process of formation and professionalization of the Enlightened, in the ambit of the estate policy cultural-scientific renovation from the mariano government to create a new body of enlightened servants to provide people for the estate bureaucracy and to form a “elite of the Knowledge” interested in the exploration of the natural world of the Kingdom and the colonies. Three moments of this process will be focalized: his studies in the Coimbra University, the entrance to the Lisbon Royal Academy of Science, and the scientific travel realized to the Central and North Europe to visit the main centers of mining.

Key words: José Bonifácio de Andrada e Silva; Coimbra University; History of Sciences; Lisbon Royal Academy of Science.

O propósito em prosseguir com os estudos em História das Ciências no contexto do Império Colonial Português entre o final do século XVIII e início do XIX encontra em José Bonifácio de Andrada e Silva um campo apropriado e perspectivas fecundas de trabalho. Isso porque, em primeiro lugar, sua presença na bibliografia especializada se faz, de forma quase que consensual, principalmente em torno de sua identificação como o “Patriarca da Independência”, o que, grosso modo, corresponde ao primado concedido ao seu perfil de estadista e parlamentar. São análises, portanto, que enfatizam o viés político de sua trajetória histórica.

No entanto, José Bonifácio notabilizou-se não apenas como homem público mas também como um estudioso e pesquisador do mundo natural. Ele participou de viagens científicas, foi sócio de inúmeras sociedades científicas europeias, publicou diversas memórias no âmbito da história natural e administrou espaços governamentais portugueses ligados diretamente à mineração e à agricultura. Portanto, em que pese a densidade da bibliografia a seu respeito, há lacunas que estimulam a reflexão em novas direções.

O objetivo deste trabalho é resgatar o perfil de naturalista do personagem citado durante o período em que viveu em Portugal. Será analisado o processo de formação e profissionalização do Ilustrado, dentro da política estatal de renovação cultural-científica do governo mariano, com o intuito de criar um novo corpo de funcionários Ilustrados para fornecer pessoal à burocracia estatal e formar uma “elite do conhecimento” interessada na exploração

do mundo natural do Reino e das colônias. Três momentos desse processo serão destacados: os estudos na Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra, a entrada para a Academia Real das Ciências de Lisboa e a viagem científica pelos principais centros de mineração da Europa Central e Norte.

1. OS ESTUDOS DE JOSÉ BONIFÁCIO NA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

José Bonifácio de Andrada e Silva nasceu em Santos, em 1763. Era filho de D. Maria Bárbara da Silva e Bonifácio José de Andrada. Seu pai era um alto funcionário da Coroa, embora também tivesse outras atividades, como o comércio, e possuía a segunda maior fortuna de Santos. Tinha outros irmãos, dentre os quais destacaram-se as figuras de Martim Francisco e Antônio Carlos.

A instrução primária foi dada pela própria família, destacando-se nessa tarefa os seus tios padres, uma vez que as escolas primárias de Santos não tinham um ensino de tão boa qualidade. Juntamente com os seus dois irmãos supracitados, José Bonifácio foi para São Paulo, com o intuito de receber uma formação que extrapolasse aquela recebida no âmbito familiar. Naquela cidade, freqüentou o curso preparatório mantido por frei Manuel da Ressurreição, o que possibilitou-lhe os primeiros contatos com a cultura clássica. Também freqüentou aulas de gramática, retórica e filosofia, matérias indispensáveis para quem pensava em ir estudar em Coimbra (Sousa, 1957).

Em 1780, viajou para Portugal, matriculando-se na Universidade de Coimbra nos cursos de Direito Canônico e Filosofia Natural. Naquele espaço, ele e os seus dois irmãos, todos membros da elite colonial, juntaram-se às elites cultas da metrópole que ali estudavam, e, juntos, leram as mesmas obras e receberam a mesma formação (Nizza da Silva, 1999).

José Bonifácio ingressou na Faculdade de Filosofia. Ela foi criada no conjunto das reformas pombalinas com o objetivo de ensinar as Ciências Naturais e as Ciências Físico-Químicas, tendo a duração de quatro anos. Não havia nenhum curso preparatório, e sobressaíam-se os compêndios de Antonio Genovese, Carl von Linné, Petrus van Musschenbroek, e a *História Natural* de Plínio.

Durante o período em que esteve na Universidade, José Bonifácio recebeu uma ampla formação. Na Faculdade de Direito, cursou as cadeiras de Direito Natural, História do Direito Civil Romano e Português, Elementos de Direito Romano, Elementos de Direito Canônico, Direito Civil Pátrio e Jurisprudência. Por sua vez, na Faculdade de Filosofia, cursou as cadeiras de História Natural,

Física Experimental, Química Teórica e Prática, e, na Faculdade Matemática, frequentou o curso de Geometria.

No período em que estudou em Coimbra, ele pôde observar o desleixo com a aplicação das medidas reformistas empreendidas por Pombal. Esse fato o levou a escrever, no ano de 1785, juntamente com Francisco de Melo Franco, outro português natural do Brasil que ali estudava, um poema satírico intitulado *No Reino da Estupidez*, no qual mestres e cursos receberam pesadas críticas.

O poema escrito deveria “correr as mãos de todos os que compunham a Universidade”, com o intuito de fazer “ver a verdade com os seus próprios vestidos” (BN, Obras Raras, 99C, 3, 6, nº 3, p. 5). A reforma pombalina havia levado à instituição, no campo das ciências naturais, “mestres dignos de tal nome”. Contudo, eles ficavam tão “submergidos pela materialidade dos companheiros, que fazem a maior porção”, que, para diferenciá-los, era necessário “ter vista bem perspicaz; tanto reina ainda aqui mesmo a Estupidez” (idem, ib., pp. 10-11).

Tendo se distanciado de outros países europeus, a “mole estupidez” veio “na Lusitânia fundar o seu Reino” (idem, ib., p. 1, Canto I). E esse fato distanciava a nação lusa daquelas como a França, a Inglaterra, consideradas como os grandes centros de irradiação das “luzes”, e envergonhava ao português ser chamado ele próprio de português. Isso porque, justificaram os autores:

É chamar-lhe sem dúvida macaco,
Somente imitador dos vãos caprichos
Das estranhas nações, não das virtudes.
Sem rebuço, é chamar-lhe um ignorante,
Um confirmado tolo, que não sabe
Nem artes, nem ciência, nem comércio.
Miserável nação! Que fielmente
Os tesouros franqueia aos estrangeiros
Por chitas, por fivelas, por volantes,
E por outras imensas ninharias (idem, ib., pp. 22-23, Canto II).

Uma das maiores críticas que os autores fizeram no poema centrou-se na ação da Inquisição na vida da Universidade e da sociedade portuguesa. Este tribunal, que continuava a existir na sociedade portuguesa, e, particularmente, com as prisões de lentes que liam obras que espalhavam os ditos “infames princípios franceses”, fez com que os autores pintassem a aparência da cidade de Coimbra de forma assustadora e macabra:

(...) Da fronteira montanha, que dominam

dois famosos conventos, se desfruta
a linda perspectiva da cidade,
que tem tanto de bela, quanto é dentro
Imunda, irregular e mal calçada.
A terra é pobre, é falta de comércio,
O povo habitador é gente infame,
Avarenta, sem fê, sem probidade,
Inimiga cruel dos estudantes,
Mas amiga das suas pobres bolsas.
Aqui de muito está fundada
A nobre academia lusitana.
O monstro, que é dotado de sem olhos,
Que ao longe avista os mais pequenos vultos
Que debaixo do teto o mais forrado, nada se passa sem lhe ser notório;
O monstro, que por outras tantas bocas,
Quanto sabe, e não sabe, põe patente,
Aqui em altas vozes apregoa,
Quem vem a estupidez em breve tempo
Seus domínios cobrar, seu Diadema,
Armada de terrível companhia (...) (idem, ib., pp. 30-32, Canto III).

Uma outra crítica residia no fato de no período da “viradeira” voltar a imperar a Retórica e o estudo das suas figuras em detrimento das ciências, sobretudo as Ciências Naturais. O desprezo em relação às “sublimes ciências da natureza”, ciências da observação e da experimentação, que foram implantadas pelo “grande ministro Pombal”, jaziam perante a “mole estupidez” que reinava sobre a Universidade.

Quanto aos estudantes de leis, lembrando que José Bonifácio era um deles, observou-se que o único fruto que levavam era a “pedantaria, a vaidade e a indisposição de jamais saberem, enfarinhados unicamente em quatro petas de Direito Romano”, não sabendo sequer o Direito Pátrio, nem o Público, nem o das Gentes, nem política, nem comércio, ou seja, nada que fosse útil.

Foi, portanto, neste espaço institucional, de onde a reforma pombalina não conseguira varrer de uma vez só os modelos tradicionais, que José Bonifácio recebeu o título de Bacharel em Filosofia e Leis, no dia 16 de julho de 1787, embora seu diploma só lhe fosse concedido em julho do ano seguinte, passando a integrar a “elite do conhecimento” formada pela instituição e que seria arregimentada para ocupar os principais quadros do Estado português (Domingues, 2000). Em função da sua titulação, optaremos por denominá-lo como um filósofo natural. Isso porque a palavra cientista ainda não havia sido usada

neste momento, evitando assim os anacronismos históricos.¹ Além disso, cabe registrar que foi como filósofo que ele próprio se autodefiniu em uma de suas notas:

Eu não sou partidista da mitosofia ou da teosofia. Sou filósofo, isto é, constante indagador da verdadeira e útil sabedoria. Deixo aos Platônicos velhos e novos o seu *Autoagathon*; e procuro somente conhecer os homens, e as coisas pelo lado do seu uso prático para deles adquirir o conhecimento útil (IHGB, l. 192, pasta 59).

Além de ter assinalado essas duas características do moderno pensamento científico, o pragmatismo e o utilitarismo, José Bonifácio não mencionou uma terceira atitude que vai estar também presente em suas ações como estudioso, e que complementa aquelas duas citadas, reforçando assim a modernidade do seu pensamento: a atitude de identificar e classificar os elementos do mundo da natureza, sobretudo os minerais.

Cabe registrar que seguiremos a análise de Ferrone (1997) sobre o estudioso das ciências do século XVIII para analisarmos a atuação de José Bonifácio de Andrada e Silva. Da mesma forma como os estudiosos que viviam nas sociedades do *Ancien Régime*, a carreira de José Bonifácio como filósofo foi caracterizada por se encerrar completamente na fidelidade a uma espécie de dupla identidade.

Primeiro, observa-se a sua adesão ao modelo do homem de ciência organicamente ligado ao Estado, que aceitava inteiramente a lógica e os valores de uma sociedade hierarquizada, estabelecida, organizada por ordens, classes, e corpos diferenciados pelas dignidades, honras, onipresença do privilégio e categorias. O Estado atribuía ao estudioso das ciências honras e privilégios, conforme o costume e a lógica do *Ancien Régime*, privilégios que iam desde uma isenção parcial dos rendimentos à dispensa do serviço militar, à enorme possibilidade de ser levado à presença do rei, ao recebimento de bolsas de estudo, participação no cerimonial da corte e nas manifestações públicas. O compromisso com o monarca e com o sistema de organização da vida intelectual assente no *patronage* permitia, aliás, desenvolver a fundo as potencialidades do método científico e aumentar o número dos protagonistas em virtude dos financiamentos, das pensões, dos privilégios alargados pelo soberano. O homem

¹ Optei por usar o termo ‘filósofo natural’ para caracterizar o personagem estudado, uma vez que não havia sido empregado ainda o termo cientista nesta época. O termo cientista foi usado pela primeira vez em 1833, quando William Whewell aplicou-o em uma reunião da Associação Britânica para o Avanço da Ciência, para referir-se às pessoas que ali se faziam presentes. Ver: BARNES (1987).

de ciência do século XVIII, no contexto do antigo regime, era basicamente um funcionário do Estado, cujas atividades eram financiadas pelos monarcas, revelando assim o pacto tácito com o poder.

Por outro lado, observa-se na prática científica do filósofo estudado a adesão e a difusão do enciclopedismo, a ideologia científica do progresso, o utilitarismo e o pragmatismo, assim como a vontade e o desejo de classificar os elementos do mundo natural, traços que caracterizam o moderno pensamento científico. Ademais, registremos o fato de ser membro da “República das Letras”, com os seus valores cosmopolitas, uma vez que participou ativamente de inúmeras sociedades científicas e publicou os trabalhos de suas pesquisas que seguiam o método moderno da observação e da experimentação.

2. A MEMÓRIA SOBRE A PESCA DAS BALEIAS (1790): O PRIMEIRO ARTIGO CIENTÍFICO DE JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA

No dia 4 de março de 1789, José Bonifácio, conduzido pelas mãos do Duque de Lafões, ingressou na Academia Real das Ciências de Lisboa. A Academia foi criada por iniciativa de D. João Carlos de Bragança, 2º Duque de Lafões, tio de D. Maria I, que havia ficado ausente da nação lusa no governo pombalino, e assim pôde observar o estado da ciência em outros países europeus, como França, Inglaterra, entre outros. Ao regressar, considerou de extrema importância a necessidade de se criar uma academia de ciências, tais como as que havia naqueles países – a *Royal Society* (1662), em Londres, e a *Académie Royale des Sciences* (1666), em Paris –, para que se fomentasse a cultura científica em Portugal. O plano de criação da Academia e os seus estatutos foram elaborados em conjunto pelo Duque de Lafões e pelo naturalista abade José Correia da Serra, outro que estivera fora no governo pombalino, e apresentado à D. Maria I, que deu parecer favorável a 24 de dezembro de 1779. A rainha tornou-se, em 1783, a protetora da Academia.

A Academia estava dividida em três classes, duas de Ciências (a primeira, Ciências da Observação – Meteorologia, Química, Anatomia, Botânica e História Natural – e a segunda, Ciências do Cálculo – Aritmética, Álgebra, Geometria, Mecânica e Astronomia) e uma de Belas-Letras, que deveria dedicar-se ao estudo dos vários ramos da literatura portuguesa. Cada uma das classes tinha oito sócios efetivos, além dos sócios supranumerários, sócios honorários e sócios correspondentes. Tinha um observatório matemático, um laboratório químico e dois museus de história natural, ou seja, espaços voltados para pesquisas no campo da história natural baseadas na observação e experimentação.

A Academia publicava as *Memórias*, estimulando e promovendo a produção intelectual nos mais variados campos, como mineralogia, agricultura, economia, assim como estudos que tratavam de produtos naturais, como algodão, oliveira, vinha, castanheiras, carvalhos, entre outros. Por meio das *Memórias* foi realizado um verdadeiro levantamento da natureza do Reino e da colônia, com o objetivo de saber quais os usos que as produções naturais poderiam oferecer à nação portuguesa e contribuir para o seu processo de industrialização.

O corpo acadêmico era constituído por um grande número de associados, de várias orientações e ofícios, como reis, clérigos, naturalistas, proprietários de terras, ministros, professores e colonos de várias colônias ultramarinas, devendo assim a Academia ser compreendida não de uma maneira uniforme e coesa, mas como uma agremiação que resultou de uma série de correntes ou estilos de pensamento. Contudo, um elemento lhe era comum: o projeto de esclarecimento da sociedade portuguesa, a necessidade de instruir a população lusa e divulgar, entre os vários estratos sociais, os conhecimentos científicos.

Neste espaço, ganhou destaque o paduano Domenico Vandelli, que adotou o ecletismo do reformismo Ilustrado, pelo qual se posicionou em favor de algumas idéias do mercantilismo, adotando tanto os princípios fisiocráticos italianos e franceses como os princípios da economia clássica inglesa (Novais, 1984, p. 108). Vandelli defendia que deveria ser realizado um profundo inventário da natureza nas colônias, natureza esta que seria estudada nos estabelecimentos científicos, como os jardins botânicos, museus de história natural, entre outros, por meio dos métodos de classificação e dissecação. Por outro lado, o conhecimento da natureza estava diretamente relacionado à política fomentista do governo mariano e joanino, uma vez que acreditava-se que as produções naturais da colônia ajudariam na recuperação econômica do Reino e valorizava-se a agricultura baseada nas práticas científicas de orientação pragmática, que viam na natureza tropical uma fonte geradora de riqueza. A natureza colonial deveria ser cientificamente conhecida e explorada, pois contribuiria para o processo de industrialização portuguesa.

Nesse espaço de discussão científica e sociabilidade intelectual, o filósofo natural José Bonifácio publicou diversas memórias científicas. Por meio das suas memórias ele colocou a ciência como algo que pudesse ser útil à sociedade do Império Colonial português. Por ciência útil devemos entender o conjunto de matérias que possibilitariam a solução ou a transformação da realidade vivida até então. Ele acreditava que o papel da ciência não se restringia ao processo de conhecimento: transcendia-o, pois tinha o poder de transformar a sociedade. Ele procurava tornar públicos os conhecimentos que produzissem meios de combates às doenças, possibilitassem a introdução de novos cultivos,

permitted to make certain products cheaper, contributed to the preservation of nature, among others.

In his scientific works, science has as its social function to solve problems. Utility is the backbone of his conception of science. Science finds itself in the service of man, of society. For him, science is practical; applied, it must help to solve the ills that imperil his society. His function was to sow useful ideas for his society. As he himself said, “if from my ideas I wish to derive profit, I will be infinitely glad to be useful” (Falcão, I, 1963, p. 48).

The intense diffusion of scientific knowledge that is found in the work of José Bonifácio must be understood as a true rational planning of actions directed towards the future and prospective projects based on historical systematized and updated analyses. The *Memórias* published were part of a state planning for the overcoming of the crisis,² which shows the awareness by the author of the situation that Portugal was in at the moment, and which justifies the analysis particularly of each one of the memories of the Portuguese phase of José Bonifácio, observing as the economic, the political and the scientific are indissociable.

In a note, he reaffirmed the necessity of the application of scientific knowledge in favor of society:

Desde que eu comecei a pensar que as ciências eram um emérito fútil quando não se aplicavam ao bem público, não, pude deixar de espantarme vendo o desleixo dos sábios e o pouco caso que faziam do bem público (IHGB, l. 192, doc. 36, folha 4).

This concern with the utility of science, or better, of scientific knowledge destined for the use and improvement of humanity, shows the presence of Baconian ideas in the memories written by Bonifácio. Therefore, the philosopher studied showed himself to be widely connected to modern scientific thought, one time because he sought to make scientific knowledge something practical and useful.

To propose that science should generate utility for society, contributing to solve the problems that exist in it, we credit him with the utopia of the Enlightenment, according to which scientific knowledge contributed to the improvement of societies, making them better and perfect (Manuel & Manuel, 1979).

² Entendo a palavra crise no sentido exposto pelo historiador NOVAIS (1995).

A divulgação das suas pesquisas científicas em memórias, anais, revistas, periódicos, boletins, entre outros, mostra de forma clara no pensamento de José Bonifácio a presença do ideal Ilustrado de “esclarecimento”, da função “educadora” que os sábios e os letrados deveriam cumprir na sociedade.

Em suas memórias científicas, o principal objeto de estudo é a natureza. Para conhecê-la, Bonifácio a submetia à observação e à experimentação. A natureza era a sua grande aliada na luta contra o conhecimento revelado. Ele buscava encontrar no mundo natural os princípios que regiam o mundo e procurava arrancar o seu segredo, submetê-lo à luz do entendimento e penetrá-lo com os poderes do espírito. A natureza seria o *locus* perfeito para o exercício da sensibilidade e da razão.

José Bonifácio estudava todos os três reinos do mundo natural – animal, vegetal e mineral –, através de suas características intrínsecas, identificando, classificando, ordenando e dando uma sistematização taxionômica de cada espécie natural. Ele partia da observação detalhada dos fatos para estabelecer a classificação, para encontrar assim na natureza as suas próprias leis, e seguia, como já mencionamos, uma variedade de sistemas de classificação, como os de Lineu, Werner, Wahlerius, Lamarck, Brotero, entre outros.

Em suas memórias, transparece uma perspectiva bastante otimista dos elementos do mundo natural. As produções do mundo natural eram vistas como uma fonte de conhecimento, na medida em que deveriam ser conhecidas cientificamente, mas também como uma fonte de riquezas, na medida em que seriam capazes de gerar lucros para a Coroa portuguesa fomentar sua economia e industrialização. Era, portanto, uma natureza encarada de forma quase divina, como produtora de riquezas e como ‘mestra’ da própria vida (Kury & Munteal Filho, 1996, p. 116).

No ano de 1790, Bonifácio publicou a sua primeira memória científica na Academia Real das Ciências de Lisboa, intitulada a *Memória sobre a Pesca das Baleias e Extração do seu Azeite*.

Esta *Memória* foi a que José Bonifácio apresentou à Academia para ser admitido como sócio da instituição, no ano de 1789. As razões que o levaram a estudar a pesca das baleias não foram encontradas até o momento. A única consideração a ser feita diz respeito ao fato de que a *Memória* reuniu os conhecimentos teóricos adquiridos por ele no âmbito da Cadeira de História Natural do curso de Filosofia da Universidade de Coimbra, e as suas observações sobre a realidade brasileira, colhidas nos 20 anos anteriores à sua partida para Coimbra (Silva, 1999, p. 78).

Ele iniciou a memória afirmando a importância das pescarias e os imensos lucros que dela tiravam diversas nações européias, como Holanda, França, Inglaterra, entre outras. Logo a seguir, registrou o quanto Portugal poderia

lucrar com as pescarias, sobretudo do seu litoral e de todo o Império colonial, ganhando destaque o Brasil, que apresentava “pescarias lucrosas”. Assim, seria importante a “uma Nação pequena como a nossa, estendida ao longo de excelentes costas desde Galliza até ao Guadiana (...) na melhor situação da Europa para um vasto tráfico; e ao longe com imensas colônias orladas de longas praias e rios fertilíssimos” (Falcão, I, 1963, pp. 28-27), fomentar as pescarias, pois delas se tiraria imensas utilidades e rendas.

Como podemos observar, José Bonifácio não via o mundo natural apenas como algo que deveria ser cientificamente estudado. As produções do mundo da natureza, no caso as baleias e a sua pesca, também eram vistas como fontes capazes de gerar riquezas para a nação portuguesa e, portanto, capazes de contribuir para recuperar a sua economia e fomentar a sua industrialização. Esse ponto expressa a visão de mundo de José Bonifácio, que centra no domínio da natureza – capaz de gerar riquezas, e, portanto, deve ser cientificamente conhecida e explorada – a alternativa para a recuperação do Reino português e do Brasil.

Essa visão de mundo expressa na *Memória* nos permite relacionar o pensamento de José Bonifácio ao subgrupo Ilustrado utilitarista-naturalista³ da Academia Real das Ciências de Lisboa, que tinha em Domenico Vandelli⁴ a sua figura máxima (Munteal Filho, 1993; 1998). A produção científica Ilustrada

³ Sobre este grupo de vertente utilitarista-naturalista, ver a dissertação de mestrado de MUNTEAL FILHO (1993). Para além de Vandelli, um dos sócios-fundadores da Academia, o subgrupo era composto por outros italianos, como Michele Franzini, João Antonio Dalla Bella, Michel Ciera, Giovanni Angelo Brunelli e Luigi Cicchi. Quanto aos naturalistas, quer do Reino, quer coloniais, que atuaram no supracitado subgrupo estavam João Antonio Monteiro, José Correa da Serra, Luís Ferrari de Mordau, João de Loureiro, Baltazar da Silva Lisboa, Joaquim de Amorim Castro, Joaquim Velloso de Miranda, José Mariano da Conceição Velloso, Jeronimo Joaquim de Figueiredo, João da Silva Feijó, José da Costa Azevedo, José Pinheiro de Freitas Soares, Manuel Arruda da Câmara e José Bonifácio de Andrada e Silva.

⁴ Vandelli teve uma grande contribuição para a difusão das ciências naturais em Portugal. Ele manteve uma ativa relação epistolar com mais de 40 personalidades de 11 nacionalidades diferentes (Carl von Lineu, Antoine Laurent de Jussieu, Antoine Gouin, Joseph Blanks, entre outros) e com várias instituições científicas internacionais (Real Jardim Botânico, de Madri; Jardim do Rei e Sociedade Real de Agricultura, em Paris; Jardim Real de Kew e Royal Society, em Londres, etc.). Essa internacionalização das relações científicas não pode ser omitida quando avaliados os contributos nacionais para a formação do campo disciplinar da história natural setecentista. Vandelli contribuiu para alargar a circulação e divulgação quer de instrumentos intelectuais do conhecimento (intercâmbio de produtos naturais e artificiais, pareceres científicos sobre temas e publicações de história natural, notícias sobre as atividades de museus e jardins botânicos), quer de objetos naturais exóticos imprescindíveis à construção do *Grande Catálogo da Natureza* e à afirmação de novos paradigmas disciplinares (Brigola, 2000).

de base naturalista propôs soluções para vencer a crise econômica do Império colonial português. Entre essas soluções, priorizava-se um melhor aproveitamento das produções naturais das colônias, sobretudo o Brasil. Estas propostas estavam baseadas, sobretudo, na idéia de que a política fomentista da Coroa portuguesa, iniciada no período pombalino, deveria ser intensificada, e valorizava a agricultura, fundamentada nas práticas científicas de orientação pragmática, que viam na natureza tropical uma fonte de riqueza que deveria ser cientificamente conhecida e explorada.

A visão de mundo do subgrupo de naturalistas liderados por Vandelli, e partilhada por José Bonifácio de Andrada e Silva, que centrava no mundo da natureza – fonte de conhecimento científico e produtora de riqueza – a base para a regeneração do Estado português, mostra o grau de tomada de consciência que esse filósofo Ilustrado, juntamente com os demais integrantes do subgrupo, adquiriu da crise econômica e financeira em que a nação lusa se encontrava em fins da governação pombalina, propondo em suas *Memórias* as soluções para superá-la.

A memória sobre as baleias tentava alertar as autoridades portuguesas sobre um dos principais problemas que colocava em perigo o exclusivo comercial de Portugal sobre as suas colônias. O perigo estava centrado na ameaça representada pela intensificação dos contrabandos nas costas brasileiras. A atividade baleeira era um dos pontos principais deste comércio ilegal do ponto de vista metropolitano, sobretudo pelos comerciantes ingleses e americanos do norte (Novais, 1995, pp. 183-184).

Bonifácio argumentou que, para o aumento e melhoramento da pesca da baleia, era necessário o “aguilhão da emulação e da concorrência”. Nesta parte, tomando como referência os princípios da economia política liberal, o autor faz uma crítica ao monopólio comercial, característico do sistema colonial. A pesca da baleia deveria ficar livre aos particulares, cada um tendo o interesse em aperfeiçoá-la e ampliá-la, o que a livraria das imperfeições em que se encontrava. Por sua vez, a concorrência abaixaria o preço da venda do produto. Portanto, na leitura do estudioso, o monopólio teria funcionado como um empecilho ao desenvolvimento da pesca da baleia no espaço colonial, sendo extinto somente no ano de 1801, por meio do Alvará do Príncipe Regente de 24 de abril, quando a pesca já havia entrado em decadência (Ellis, 1958, p. 71).

A apropriação dos princípios da economia política liberal, sobretudo aqueles presentes na obra *A Riqueza das Nações* de Adam Smith, pelos sócios da Academia Real é algo que a historiografia tem buscado apontar (Cardoso, 1988). Contudo, Bonifácio não se limitou apenas a ler a obra de Smith, recorrendo também à leitura de obras de outros autores. Ele escreveu umas

notas sobre economia política, notas essas baseadas nas *Reflexions de L'Economie Politique*, por La Cond. Milanois., nas quais aparecem as principais idéias da economia política liberal, como a crítica ao monopólio, o estímulo à emulação e à concorrência, a liberdade de comércio, características estas que estão presentes na *Memória Sobre a Pesca das Baleias*:

Multiplicar o número dos vendedores em todo o gênero, quanto é possível; diminuir igualmente o número dos compradores, são os dois eixos em que rolam todas as operações da Economia Política.

A lei agrária dos Romãos, o ano Jubilário dos Judeus, várias Leis de Licurgo, e outras da Antiguidade tinham por objeto igualar as fortunas: mas esta igualdade muita estreita e exata destruiria a *emulação*, e daqui resultaria, que não sendo ninguém mais excitado pelo aguilhão da necessidade tudo cairia em langor.

Todas as artes no seu exercício devem ter uma *plena liberdade*; porque de outra sorte vem a diminuir o número dos vendedores, e levantam logo o preço das mercancias, impedem a venda, bridam a atividade da indústria, e vem então a diminuir a reprodução anual.

Sobre as leis proibitivas, ou elas são observadas, e então a cultivassem se reduz necessariamente a consumação interna, e daqui por medo dos vendedores, virá a fazer-se um monopólio; ou não são geralmente observadas, então os particulares poderosos farão um monopólio. O necessário físico não pode faltar num Estado livre no comércio, porque *onde há concorrência não pode haver monopólio* (IHGB, l. 191, doc. 65, folhas 3-4; grifos nossos).

A seguir, enumerou os defeitos da pesca da baleia: (1) ausência de novas armações nos lugares próprios para tais estabelecimentos (“Que utilidades se não tiravam do estabelecimento de novas armações nas entradas e barras dos rios e nas baías, de que abunda toda a costa, onde vai ter imensidade de baleias, que podiam ser apanhadas facilmente pelo pouco medo, que tem de se chegarem à terra?”); (2) a pesca das baleias apenas nas barras, e não ao longo da “costa do Brasil, e da América Espanhola para o sul”; (3) a “perniciosa prática” de matar os filhotes das baleias; (4) gastos com as chamadas “lanchas de socorro” e pessoal muitas vezes desnecessário.

A terceira consideração supracitada levou a se considerar José Bonifácio como um pensador que fazia parte de um conjunto de reflexões “ecológico-político brasileiras”. Ou melhor, como um “conservacionista” (Pádua, 1989; 2002). A leitura da *Memória* não nos leva a interpretar o autor dessa forma, uma vez que este defendeu a preservação das produções naturais da colônia, no caso as baleias, não com intuítos ecológicos, “humanísticos”, mas no sentido

de que a exploração de forma mais racional dos elementos do mundo natural poderia vir a gerar rendas para o Estado português e contribuir para o seu processo de industrialização. A preservação da natureza é defendida levando em consideração os interesses pecuniários da Coroa portuguesa.

Nesta *Memória*, o autor utilizou em diversas partes expressões na primeira pessoa do plural, como “nação pequena como a nossa”, “a pesca das baleias que estabelecemos os Portugueses no Brasil”. Essa forma de se expressar mostra a posição do autor quanto ao seu “sentimento de nacionalidade”, ou seja, é claramente possível inferir que ele se considerava um português. O espaço colonial era visto como um complemento do espaço territorial da metrópole, não havendo diferença entre aqueles que nasciam do lado de cá ou do lado de lá do Atlântico nas boas famílias portuguesas. Todos eram portugueses que deveriam empenhar-se em resolver os problemas existentes na sociedade do imenso império ultramarino português.

Nessa *Memória*, definida como de caráter explicitamente econômico, José Bonifácio associou considerações relativas à história natural. Ao estudar qualquer espécie do mundo natural, fosse ela animal, mineral ou vegetal, sempre a descrevia e classificava, característica presente em seus estudos científicos, típica dos homens de ciência da Ilustração. Ao estudar as baleias, ele primeiramente as descreveu, inserindo-as na classe dos cetáceos. A seguir, forneceu a classificação taxionômica do tipo de baleia que se pescava no Brasil, a *Balaena physalus* de Lineu, justificando tal classificação pelo fato de ela “ter o ventre liso, três barbatanas, e as maxilas iguais e agudas; sinais que caracterizam esta espécie” (Falcão, I, 1963, p. 32).

No parágrafo acima, podemos observar a utilização por José Bonifácio da sistemática de classificação do naturalista sueco Carl Linné para nomear as baleias. Por meio do seu *Systema naturae* (1758) Lineu estabeleceu um método que definia que o olho seria o responsável por realizar o primeiro gesto do conhecimento, uma vez que seria necessário ter visto primeiro o objeto, para depois nomeá-lo. Esse olhar descritivo sobre o mundo da natureza se dá segundo a geometria e as proporções matemáticas, ligando assim a história natural à *mathesis* (Foucault, 1989).

A linguagem que Lineu estabeleceu para a classificação dos animais deixou de lado a terminologia carregada de crenças populares e sentido simbólico, optando por adotar uma composta por dois nomes latinos, um ligado ao gênero, outro à espécie. O seu sistema de classificação apresentava-se dividido em quatro níveis categóricos: classe, ordem, gênero e espécie. O gênero foi a pedra angular da classificação lineana (Mayr, 1998, p. 208). Rossi (2001, p.338) argumentou que Lineu comparava a classificação a um exército

subdividido em legiões, batalhas, companhias e pelotões, concebendo-a como um sistema hierárquico de grupos, inclusive em grupos cada vez mais amplos.

Por sua vez, o aparelho reprodutor foi a parte anatômica escolhida para os seus estudos, ficando seu método conhecido como o “sistema sexual”. A reprodução, para ele, indicava o secreto plano operativo do criador. As outras partes eram vistas como irrelevantes para o efeito de classificação, assim como o contorno ambiental e outras características consideradas pouco importantes, como a cor. O assunto foi apresentado pela primeira vez em forma de esquema no *Systema Naturae* (1758). Quatro critérios básicos foram usados: número, forma, proporção e situação. O número absoluto era assim apenas um dos conjuntos de caracteres de Lineu. Entre os caracteres que ele utilizou para distinguir 24 classes, incluíam-se questões como, por exemplo, se as flores eram visíveis ou não, quantos estames e pistilos há, se eles se fundem ou não, se ocorrem ou não os elementos masculino e feminino na mesma flor. As classes, por sua vez, eram divididas em ordens, com o auxílio de caracteres adicionais.

O sistema lineano era extremamente artificial, mas possuía um caráter marcadamente útil para os fins práticos da identificação e para a reserva e recuperação de informações. A tradição lineana se ocupou basicamente de coletar, classificar e desenvolver um sistema natural de classificação. Uma classificação era um sistema que permitia ao botânico conhecer as plantas, ou seja, dar-lhes um nome, com rapidez e segurança. A sua preocupação era de ordem prática, no sentido da identificação. Ele enfatizou os aspectos do procedimento taxionômico que pudessem facilitar a identificação. O sistema de Lineu supunha uma concepção estática da natureza, segundo a qual as formas existentes correspondiam às criadas inicialmente. O seu propósito era congruente com a idéia da natureza como obra acabada. Essa visão do supracitado naturalista se inseria na vertente da história natural que se convencionou chamar de classificatório-descritiva (Mayr, 1998, p. 206).

Lineu aplicou os princípios taxionômicos estabelecidos por ele para a botânica ao reino mineral. O sistema de classificação dos minerais compreendia as pedras (*stones*), subdivididas em calcárias (*calcareous*), argilosas (*argillaceous*) e vitrificáveis (*vitriifiable*), e os minerais (*minerals*), que compreendiam os sais (*salts*), enxofres ou inflamáveis (*sulfurs*) e os metais (*metals*). O naturalista sueco também baseou o seu sistema na aplicação do uso da forma dos cristais para fazer a classificação e insistiu na hierarquia das classes minerais (Laudan, 1987, p. 75).

Lineu restaurou o latim em sua nomenclatura taxionômica e deu início a um projeto a ser realizado no mundo da forma mais concreta possível. Na medida em que sua taxionomia se difundiu por toda a Europa na segunda metade do século XVIII, os naturalistas a ele ligados espalhavam-se por todo o planeta,

coletando plantas e insetos, medindo, preservando, fazendo desenhos e tentando levar tudo isso para casa. Depois, a informação era disponibilizada em livros, as espécies mortas eram inseridas em coleções de história natural e as vivas eram aclimatadas nos hortos botânicos (Koerner, 1997).

A apropriação por parte de José Bonifácio das idéias e métodos de Lineu também pode ser vista na menção que o autor fez às “sábias leis da economia geral da natureza”. Por economia da natureza se compreende a “mui sábia disposição dos Seres Naturais, instituída pelo Soberano criador, segundo a qual eles tendem para fins comuns e têm funções recíprocas” (Lineu, apud Kury, 2001, p. 140). Para o naturalista sueco, Deus criou o mundo da natureza para o homem utilizar todos os seus produtos sem exceção, desde os vermes aquáticos até as aves de rapina, uma vez que nada foi criado em vão. Tudo era útil ao homem. Ademais, nessa metáfora da “economia” estava implícita a idéia da continuidade do equilíbrio geral da natureza, pois nesse mundo tudo era harmônico, coeso, tendo cada elemento do mundo natural uma função relevante para a dinâmica coletiva.

O conhecimento do sistema de classificação de Lineu por José Bonifácio se deve ao fato de ele ter cursado a Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra, onde foi aluno do paduano Domenico Vandelli, primeiro lente de Química da Universidade de Coimbra e também de História Natural. Na instituição, Vandelli seguia o método de Lineu nas cadeiras em que lecionava.

Na segunda seção da *Memória*, sobre os erros no fabrico do azeite, José Bonifácio comentou sobre o fato de os pescadores não saberem aproveitar o toucinho das baleias, extrair o seu azeite e conservá-lo.

O método mais correto de cortar o toucinho, segundo o autor, era aquele utilizado pelos habitantes da cidade de Hamburgo, que valiam-se de uma máquina “mui simples e barata” de cortar em pedacinhos uma numerosa porção de toucinho em uma hora, a mesma quantidade que cortariam 15 pretos pelo método ordinário. Sugeriu, então, a substituição do trabalho braçal dos negros pelo da máquina, uma vez que esta cortava o toucinho mais “delgado e miúdo, afora o poupar-se o trabalho dos escravos”.

Os “hamburgueses”, observou Bonifácio, após terem cortado o toucinho, tinham a prática de embarracá-lo por um determinado tempo até que o azeite fosse solto por meio do calor da fermentação, e só então o fregiam, observando que esta precedente preparação trazia “20 por 100 de proveito”. De acordo com o filósofo, razões químicas justificavam esse proveito. O azeite extraído com o preparo da fermentação não ficava tão “aceado e cheiroso” como o fresco, em função da

desenvolvimento do *ácido adiposo ou sebáceo*, e precipitação da *mucilagem animal*, que originam rancidez; pois que a gordura da baleia, conforme as análises químicas, é uma espécie de óleo gordo animal, concreto por um ácido particular, o qual se volatiliza em grau de calor superior à água afervente; e só então principia a queimar-se: e que seja um óleo gordo o mostram os ácidos minerais, e os álcaes com ela combinados, os quais se hão da mesma maneira, que com os óleos gordos vegetais. *Mas como não seja preciso para os usos ordinários do azeite tanto aceio (...), claro está, que o modo estrangeiro, afora outros motivos, só pelo maior lucro resultante deve ser preferido ao nosso. Demais nem, por se o toucinho fregir fresco no Brasil, vem daí maior limpeza e perfeição: tal é o seu péssimo fabrico!* (Falcão, I, 1963, p. 40; grifos nossos).

A má construção das fornalhas foi outro ponto assinalado nos erros da fabricação do azeite. As fornalhas eram construídas por “qualquer estúpido pedreiro”, mas requeriam inúmeros conhecimentos físicos. Citou como exemplo o caso de Santa Catarina, onde se encontrava a maior armação do Brasil, existindo 20 caldeiras com as suas respectivas fornalhas. Contudo, se os construtores soubessem alguma coisa da “física e química do fogo”, todas elas estariam reduzidas a cinco.

Ao comentar sobre a teoria do fogo, afirmou que fogo, luz, calórico e flogisto⁵ eram em si uma e mesma substância, mas diversamente modificada e projetada. Considerando então que o fogo ou o calórico tinha força de destruir a agregação dos corpos, e fundi-los quando fossem fusíveis, como de algum modo era o toucinho das baleias, ficava manifesto que, “muita da economia de bem fregir o toucinho consiste em saber, pela boa e adequada construção das fornalhas, aproveitar devidamente o fogo, aumentando-lhe a atividade” (Falcão, I, 1963, p. 41).

Ao afirmar que o fogo, luz, calórico e flogístico eram em si uma e mesma substância, José Bonifácio inseriu uma nota de pé de página fazendo referência a dois autores importantes da época: Antoine Fourcroy e Vicente Seabra Telles. O primeiro teve uma participação ativa na ‘revolução’ química liderada por Antoine Laurent Lavoisier (1751-1794). O segundo foi um estudioso que ajudou a propagar pelo Império colonial português as novas idéias defendidas pelo

⁵ A teoria do flogisto deveu-se, principalmente, a Georg Ernst Stahl (1660-1734). O flogisto era o princípio do fogo responsável pelas combustões que explicaria, pela sua libertação, os fenômenos de calor e de luz produzidos por ocasião de uma combustão, bem como as transformações da cal em metal e do metal em cal. É invisível, escondido, impossível de se isolar porque está combinado. Ver: Bensaude-Vincent & Stengers (1996).

grupo de Lavoisier, sobretudo a crítica à teoria do flogisto. Em 1788, esse autor publicou sua *Dissertação Sobre o Calor*, estudo dedicado ao amigo José Bonifácio de Andrada e Silva, no qual propôs explicar o conceito de calórico, substância do calor ou matéria do fogo, que se insinuava entre as moléculas de uma substância e lhe conferia a sua expansibilidade,⁶ e combateu a teoria stahliana do flogisto (Filgueiras, 1985, p. 264).

Ainda que Seabra Telles tenha feito em sua obra críticas à teoria de Stahl, seus pensamento e obra devem ser interpretados como representantes do compromisso entre a ‘velha’ e a ‘nova’ química. Ferraz (1997, pp. 154-159) mostrou como esse autor estava baseado nas idéias de Pierre Joseph-Macquer (1718-1784), sobretudo no que se refere ao que Seabra chamou em uma de suas obras de “teoria média”, e, ainda, na sua afirmação de que “o fogo ou phlogisto dos químicos era a mesma luz livre, ou combinada”, afirmação baseada em Macquer. Seabra mesclou as idéias de Macquer com as de Lavoisier, ao afirmar que a “substância ígnea” que se manifestava na forma de calor também o fazia na forma de luz. Ferraz registrou, ainda, que a distância da química de Seabra para a de Lavoisier ficava patente na manutenção do princípio dos quatro elementos (ar, água, terra e fogo), o qual o ‘revolucionário’ substituiu pelo termo “elemento”. Registremos também o fato de o químico português seguir na íntegra as idéias de Fourcroy, por meio da obra *Elemens d’histoire naturelle et de chimie* (1791).

José Bonifácio seguiu, assim, as idéias de Seabra e Fourcroy em sua *Memória*. Além disso, ele mesclou, nessa *Memória*, a nomenclatura proposta em 1787 por Lavoisier, como oxigênio ou base do ar puro vital, e a antiga, uma vez que diz *gás inflamável* em vez de gás hidrogênio, como também usa o termo *gás deflogisticado* em vez de oxigênio. Essa junção de nomenclaturas antigas e modernas mostra o quanto o autor estava inserido no debate científico da época, em um momento de transição então vivido pela química, em que a “nova” nomenclatura de Lavoisier ainda não estava totalmente consolidada.

Dando continuidade à análise da *Memória*, José Bonifácio considerou que a física do fogo ensinava os meios considerados aptos ao fim supracitado (“a boa e adequada construção das fornalhas”). Ele indicou o melhor método para a construção das fornalhas, o que facilitaria uma melhor produção do azeite, evitando assim os gastos “supérfluos” com as lenhas, importante fonte

⁶ O calórico forneceu uma peça-mestra na batalha contra o flogisto, porque permitiu a Lavoisier explicar a produção de calor ou de luz na combustão: a união com o oxigênio liberta o calórico que lhe estava unido no BENSUADE-Vincent & Isabelle Stengers (op. cit.).

de combustível para o funcionamento das fornalhas, e que o azeite fosse queimado tornando-se “empireumático e com fedor”.

Foram apontados também graves erros nas frigideiras ou caldeiras, que, devido à sua multiplicidade e ao seu formato pequeno, provocavam “grande consumo de lenhas”, as quais, como já foi mencionado, eram uma fonte importante de combustível, e o “serviço supérfluo dos pretos”. Ademais, foi considerado por Bonifácio como mais grave o fato de “servir de grande prejuízo ao azeite, o qual assim mais facilmente se queima” (Falcão, I, 1963, p. 44). Isso tudo acabava por concorrer para o “azeite se deteriorar na qualidade, e minorar na quantidade” (idem, ib., p. 45).

Na passagem do azeite dos tanques para as pipas, inúmeros erros também se cometiam. O azeite não era coado por peneiras bem tapadas, o que permitia a passagem das “borras e fezes”. Era, então, necessária a construção de dois tanques para que neles se precipitassem as borras e se purificasse o azeite, “perdendo o ácido solto, e a *mucilagem animal*, que o danificam” (idem, ib., p. 46).

Portanto, havia uma nítida preocupação de José Bonifácio com um planejamento mais racional do processo de fabricação do azeite, que passava tanto por uma boa e adequada construção das fornalhas como também por outras melhorias ao longo do dito processo, com o intuito de assim poder adquirir uma melhor qualidade e melhor comercialização. estado aeriforme.

Após ter, então, registrado os defeitos e erros cometidos no fábriço do azeite e sua conservação, e ter dado os remédios necessários para corrigir o “método ordinário” praticado no Brasil, Bonifácio citou as utilidades a que se destinava o azeite das baleias:

Serve para refinar o enxofre; preparar couros, e panos; para animalizar as lãs, algodões e linhos, isto é, dar-lhes na tinturaria certo preparo com que se fixem melhor as cores; demais deve ser introduzido para dele se fazerem sabões mais moles, como de pedra, os quais certo ficarão mais baratos, que os ordinários de azeite de oliveira: e sobretudo, melhorados os azeites, que utilidade não pode tirar-se para a iluminação da cidade;; e os pobres para o uso doméstico? Iguamente devem-se aproveitar os tendões das baleias, que podem mui bem servir na cordoaria; e não parece justo desperdiçarem-se tão fora de razão (idem, ib., p. 50).

⁷ Nos dias de hoje, o espermacete, um cerídeo, é usado em cosméticos e obtido a partir do cachalote. O nome científico do espermacete é palmitato de cetila $H_3C - (CH_2)_{14} - COO - C_{16}H_{33}$.

No final da *Memória*, o autor faz alguns comentários sobre o *espermaceti*,⁷ uma matéria oleosa, dura e cristalina que se extrai das cavidades do crânio do “cachalote ou o gênero *Phyfeter* de Lineo”. A conservação do *espermaceti* dependia, segundo Bonifácio, das bem-dirigidas liquefações ou fusões, nas quais separava-se um “óleo inconcrescível” que o impedia de endurecer, e de vetar-se toda a comunicação com o ar, principalmente o ar quente, que o alterava, tornando-o amarelo e rançoso.

Esta foi a primeira memória científica apresentada pelo personagem na Academia, selando de vez a sua entrada para a instituição. No dizer de um de seus biógrafos, foi o espaço da Academia Real das Ciências de Lisboa que “lhe abria os caminhos de uma carreira de filósofo e lhe traria a glória e muitas decepções, o puro gozo intelectual e todas as matérias reservadas aos que excedem a carreira comum” (Sousa, 1957, p. 66).

3. “ADQUIRINDO OS MODERNOS CONHECIMENTOS MINERALÓGICOS”: A VIAGEM CIENTÍFICA PELA EUROPA CENTRAL E DO NORTE

Logo que entrou para a Academia, sob a proteção do Duque de Lafões, José Bonifácio foi nomeado para a realização de uma viagem científica por diversos países europeus juntamente com Manuel Ferreira da Câmara Bethencourt e Sá e Joaquim Pedro Fragoso. Para a realização desse empreendimento, o ministro Luiz Pinto de Souza baixou uma minuciosa *Instrução para a realização da viagem de aperfeiçoamento técnico através da Europa* (31/05/1790). Nesta, foi determinado que Manuel Ferreira da Câmara seria o “chefe de Brigada”, sendo responsável pela “decisão do tempo dos estudos e das viagens, do destino de cada um dos sócios, e dos sítios aonde deviam empregar-se” (Falcão, III, 1963, p. 169).

O recebimento da bolsa de estudos para a realização da viagem oferecida pelo governo português nos permite afirmar que José Bonifácio acabava por inserir-se na *Lógica do Prestígio*, na medida em que vivia sob a proteção do Estado (através de cargos, pensões, mesadas, etc.). Ao passar a viver literalmente às custas da Coroa portuguesa, passava a ter uma posição privilegiada em sua sociedade. Privilegiada porque significava a proximidade com a Coroa, a participação em sua vida e o recebimento de pensões. Portanto, privilegiada porque dependente (Elias, 1995).

Na *Instrução* vinham determinados os locais por onde os filósofos deveriam passar. O percurso, longe de ser delineado arbitrariamente, era estipulado pelo poder administrativo. E, em segundo lugar, contariam com

uma ampla rede de diplomatas por todos os locais que visitassem, facilitando-lhes a entrada e permanência nos países estipulados pelo poder régio.

Primeiramente, deveriam ir à França, país expoente da Ilustração europeia e onde ocorreu a chamada ‘revolução química’, liderada por Antoine Laurent Lavoisier, assim como importante centro onde se desenvolveu a Escola de Mineralogia Cristalográfica, que teve como expoentes Romé de l’Isle e o abade René-Just Haüy. Em Paris, deveriam fazer um curso completo de Química com Mr. Fourcroy (Antoine François de Fourcroy, 1755-1809), e outro de Mineralogia Docimástica com Mr. Le Sage (Balthazar-Georges Sage, 1740-1824).

O curso de Mr. Fourcroy foi realizado por José Bonifácio, pois recebeu um certificado que atesta a sua presença em um “curso particular de Mineralogia e Química em meu laboratório [Fourcroy]”. (Falcão, III, 1963, p. 170). Ao frequentar as aulas deste importante químico francês, o filósofo natural português entrava em contato com as principais idéias da “revolução química”, uma vez que Fourcroy colaborou para a formulação da “nova” nomenclatura química, elaborada pelo grupo liderado por Lavoisier (Bensaude-Vincent & Stengers, 1996).

Por sua vez, o curso de Mineralogia programado para ser feito com o professor Le Sage não o foi com este, mas sim com o professor Duhamel (Guillot-Duhamel), na Escola de Minas de Paris (Falcão, III, 1963, p. 172). Se tivesse feito o curso de Le Sage, José Bonifácio teria estudado a Mineralogia Docimástica, área de especialização do estudioso francês. O curso que Duhamel oferecia na Escola de Minas estava relacionado à “arte do minerador, a arte do metalurgista, a geometria elementar subterrânea, teórica e prática, ou o tratado dos filões ou veios mineralógicos e sua disposição pelo seio da terra” (Arlet, 1991, p. 97).

No seu *Diário de Despesas e Lições na Cidade de Paris* – que se encontra no IHGB, em estado bastante precário –, na página 13, aparecem as lições que tomou de Fourcroy, na área da Química:

Lição de Fourcroix

Cânhamo macho em florescência dá muito pólen, solve o muriático oxigenado converte-se em cera...

Exoedros...redondos, peloso fica em estado mole.

A cera do Brasil, mais mole não ficará tão quebradiça pelo ácido do muriático oxigenado.

Experiência do cobre fundidos em cera fundida, tira num instante (IHGB, l. 191, pasta 35, folha 13).

Em Paris, foi admitido como membro correspondente da Sociedade Filomática de Paris, em sessão de 29 de janeiro de 1791, da qual era presidente Alexandre Brogniart (1770-1847). Por sua vez, a 4 de março do mesmo ano, foi admitido como membro da Sociedade de História Natural de Paris, onde apresentou a *Memória sobre os diamantes do Brasil*, publicada pela primeira vez no ano de 1792, nos *Annales de Chimie*,⁸ da supracitada Sociedade. Uma versão inglesa deste mesmo artigo foi publicada no ano de 1797, no *Journal of Natural Philosophy, Chemistry and Arts* de Londres.

Esta *Memória* está inserida em uma das tradições da mineralogia do século XVIII, denominada de cristalografia, que tinha como fim a identificação, descrição e classificação dos cristais, além de estudar a sua estrutura e formação. Os estudos cristalográficos se desenvolveram mantendo fortes ligações com a química, uma vez que o mineralogista retirava-se para o laboratório e realizava as análises químicas das espécies para descobrir a sua verdadeira natureza. A emergência da cristalografia, no final do século XVIII, herdou algumas características dos trabalhos de classificação natural dos minerais. Entre os principais expoentes da escola de mineralogia cristalográfica estavam o abade René-Just Haüy e Romé de L'Isle (Hooykaas, 1994).

José Bonifácio apresentou as várias formas de diamantes existentes no “Brasil”, fazendo a descrição cristalográfica dos mesmos. Havia cristais de hábitos octaédricos, formados pela “união de duas pirâmides tetraédricas”. O modelo clássico era o *adamas octaedrus turbinatus*, de Johann Gottschalk Wallerius, ou o diamante octaedro, de Romé de L'Isle. Havia os cristais que se encontravam quase sempre nas encostas das montanhas, apresentando uma forma arredondada (“faces curvas”), e outros arredondados por “ondulação”. Outros diamantes exibiam hábitos cúbicos e identificavam-se ao *adamas hexaedrus tabellatus*, de Wallerius.

Ao identificar cristalograficamente as produções diamantíferas, Bonifácio fez uso de dois sistemas de classificação de minerais, o de Johann Gottschalk Wallerius e o de Romé de L'Isle. O sistema de classificação do primeiro baseava-se no uso do critério químico para a divisão dos minerais e distinguia as características internas das externas dos minerais. Os caracteres externos que permitiam a classificação eram a cor, a forma, o gosto, o cheiro (propriedades físicas), os usos e a ocorrência. Caso essas características forne-

⁸ O periódico *Annales de Chimie* foi criado no ano de 1787 de forma coletiva por Lavoisier, Morveau, Méthérie, Gaspard Monge, Berthollet, Fourcroy, Hassenfratz e Adet. O novo periódico ajudaria a difundir os princípios da “nova” química por meio das memórias que ali fossem publicadas. BENSUADE-Vincent & Isabelle Stengers (1996).

cessem um quadro incompleto e incerto, utilizavam-se então as análises químicas (Guntau, 1997, p. 212).

Por sua vez, o sistema de classificação de Romé de L'Isle baseava-se nos aspectos formais do sistema de classificação proposto por Lineu, ou seja, o uso da forma do cristal para classificação e a insistência na hierarquia das classes minerais. No seu *Ensaio de Cristalografia* (1772), Romé de L'Isle argumentou que os cristais foram ordenados de acordo com a sua forma e encadeados juntos em grupos de formas secundárias derivadas de algumas formas primárias por meio de partições imaginárias. Ele afirmou que os cristais eram compostos por pequenas “moléculas integrantes” salinas, eles próprios compostos por “moléculas constituintes” ácidas e alcalinas. Cada mineral possuía uma estrutura e uma composição fixas. Portanto, as classes minerais então necessárias para a taxionomia lineana foram mantidas (Laudan, 1987, p. 76; Hooykaas, 1994, p. 56).

O uso de sistemas de classificação tão distintos na prática científica de José Bonifácio de Andrada e Silva não era apanágio apenas deste filósofo natural. José Vieira Couto, outro estudioso da filosofia natural daquele momento, em sua prática científica de classificação dos minerais também utilizava diversos sistemas de classificação (Silva, 2002). Essa tendência pode ser explicada pela formação de ambos os personagens na Universidade de Coimbra, espaço que se caracterizava por apresentar um enfoque eclético e pragmático.

Da mesma forma que Couto, este também um estudioso da mineralogia, José Bonifácio foi aluno do paduano Domenico Vandelli, primeiro lente de Química da Universidade de Coimbra e também de História Natural, assim como principal expoente do subgrupo de naturalistas da Academia Real das Ciências de Lisboa, do qual o filósofo natural integrava os seus quadros. Na Universidade de Coimbra, Vandelli seguia o método de Lineu nas cadeiras em que lecionava.

Após o período na França, os filósofos dirigiram-se, seguindo a Instrução, para Freiberg, na Saxônia, centro mais avançado da Europa em mineração e estudos correlatos, além de possuir a primeira academia de minas do mundo, a *Bergakademie Freiberg*. Deveriam, assim, freqüentar o curso de Minas daqueles distritos, bem como se assentarem naquele local, “praça de mineiros, para adquirir todos os conhecimentos práticos”. Neste local, ambos receberam autorização da Superintendência das Minas para seguir pelas “obras de mineração e as instalações de depuração e lavagem a elas pertencentes” (Falcão, III, 1963, p. 173), bem como José Bonifácio assistiu ao curso de Orictognosia e Geognosia dado pelo professor Abraham Gottlob Werner, de quem se tornaria discípulo (idem, ib., p. 176).

A Geognosia (literalmente, conhecimento da terra) era o campo da mineralogia relativo à classificação das massas das rochas e suas relações espaciais. Os geognostas, como eles próprios se chamavam, tentavam definir e descrever as formações que seriam reconhecidas para além de uma simples região, alcançando escalas globais. A tarefa de reconhecer formações em diferentes regiões, e assim fazer a classificação aplicável tanto quanto fosse possível, foi tentada empiricamente por diferentes critérios (Rudwick, 1997).

A Geognosia expressou primeiramente uma concepção estrutural da ciência mineral. Ela foi essencialmente uma ciência espacial, uma extensão tridimensional da geografia mineral (Rudwick, 1996). Abraham Gottlob Werner foi, sem dúvida, o responsável pela institucionalização da Geognosia. Ele não foi o criador desta ciência, uma vez que esta era o resultado científico de um saber muito mais antigo da Europa Central e Suécia, já tendo outros autores anteriormente usado a expressão em suas publicações (Ellemerger, 1994, p. 246).

Para Werner, a Geognosia era uma subdivisão da mineralogia. Ela se distinguia da mineralogia geográfica, que estudava a distribuição das rochas e dos minerais pela superfície, e da Oricognosia, que era o conhecimento das substâncias “fósseis” do subsolo. O termo foi assim definido por ele:

is that part of mineralogy which acquaints us systematically and thoroughly with the solid earth, that is, with its relationship to those natural bodies that surround it and which are familiar to us, and also especially, with the circumstances of its external and internal formation and the minerals of which it consists according to their differences and mode of formation (apud Laudan, 1987, p. 88).

Este ‘geognosta’, formado pela Bergakademie de Freiberg e professor da mesma, considerava de fundamental importância a classificação e a nomeação dos terrenos segundo a sua ordem de sobreposição, pois isso permitia informar aos mineiros a estrutura do subsolo e traduzia a idade relativa das camadas. Na sua publicação fundamental, intitulada *Kurze Klassifikation und Beschreibung der Verschiedenen Gebirgsarten*, esboçou um esquema estratigráfico que considerava aplicável à Terra. Ele argumentou que as camadas foram revolvidas após a sua deposição, e que, em função disso, distinguia quatro unidades estratigráficas: primitiva (*Urgebirge*); *Flötzgebirge*; terrenos aluviais (*Aufgeschwemmte Gebirge*) e camadas vulcânicas (*Vulkanische Gesteine*). Entre as duas primeiras classes, foram acrescentadas mais tarde as montanhas de transição (*Übergangsgebirge*) (Hallam, 1982).

Uma vez formado em Freiberg, José Bonifácio partiu em direção a outras regiões de minas da Saxônia e Boêmia. Em sua visita à cidade de Berlim, na Prússia, foi admitido como membro da Sociedade dos Amigos da Natureza de Berlim, no dia 17 de janeiro de 1797. A seguir, foi em direção à Hungria, pois recebeu autorização para visitar as minas e usinas metalúrgicas locais (Falcão, III, 1963, p. 176). Por sua vez, na Áustria, esteve na Caríntia e Estíria, e visitou as salinas de Gmünden.

Partiram depois para várias regiões da Itália.⁹ Ali, José Bonifácio fez importantes contatos científicos, como, por exemplo, com o físico Alexandre Volta, em Pávia, na província de Turim. Ao visitar as montanhas Euganeis, no sul de Pádua, escreveu uma memória lida na Academia Real das Ciências de Lisboa, dissertação esta que se encontra atualmente perdida, sobre a sua viagem geognóstica aos Montes Eugêneos, no território de Pádua, na Itália. Nesta memória, o Andrada seguiu as idéias netunistas do geognosta alemão Werner, que afirmava que a água dos mares era o agente principal da formação da crosta terrestre, em contraposição ao escocês James Hutton, defensor da teoria científica denominada plutonista, que enfatizava a ação interna como a responsável pela formação das rochas. A opção do filósofo pelas idéias “netunistas” aparece na supracitada memória lida em uma das sessões da Academia, em que defendeu uma gênese sedimentar para as rochas da região: “(...) fundado em observações mineralógicas, diversifico da opinião de Strange, Ferber, Fortis e Spallanzani, que atribuem origem vulcânica às rochas que formam estes outeiros” (Falcão, I, 1963, p. 145).

Em função de José Bonifácio ter se apropriado das idéias de Werner sobre o processo de formação da crosta terrestre, cabe aqui nos determos um pouco sobre o pensamento do geognosta saxão em relação a tal processo.

Werner tinha um determinado entendimento sobre o processo de formação da crosta terrestre.¹⁰ Para ele, inicialmente, a Terra esteve coberta completamente por um oceano primordial que cobriria inclusive o que são hoje as montanhas mais altas. As águas profundas e turvas continham em suspensão ou solução todos os materiais que formam agora a crosta terrestre. Ao defen-

⁹ Registremos que, durante a sua viagem pela Itália, José Bonifácio não esteve em Roma, fato que pode ser explicado pela própria lógica da viagem, a saber, “adquirir conhecimentos mineralógicos e de outras partes da Filosofia Natural”, ao contrário de outros letrados, como Gibbon e Montesquieu, que visitaram as ruínas romanas para buscar o entendimento do curso da história. Ver CAVALCANTE (2001).

¹⁰ Sobre o entendimento do geognosta Werner sobre o processo de formação da crosta terrestre, ver HALLAM (1982).

der, então, que a Terra tinha sido uma vez fluida, ele ligava-se à tradição química de Becher-Stahl (Laudan, 1987, p. 88).

Com o passar do tempo, foram dispendo-se uma sucessão de depósitos. Em princípio, estes depósitos eram unicamente precipitados químicos e incluíam o granito e outras rochas que agora aceitamos como ígneas, assim como metamórficas, como o gnaisse e o xisto. Em conjunto, constituíam os denominados terrenos primitivos.

À medida que as águas começaram a abaixar, foram sendo depositadas as formações rochosas formadas em parte por precipitados químicos, em parte por sedimentos depositados mecanicamente (estratos de transição). Nelas, aparecem escassos fósseis marinhos. Assim, Werner, ao acreditar que as rochas tinham sido depositadas pela água, agia da mesma forma que os seus antecessores, como Henckel, Wallerius e outros, que acreditavam que o oceano original era uma mistura de minerais e água, completamente diferente do fino fluido com sais dissolvidos que forma o oceano presente.

Com uma nova descida do nível da água, foram depositados os estratos Flöetz. Neles, os sedimentos depositados por processos mecânicos predominavam sobre os precipitados químicos, os quais, em muitos lugares, continham fósseis em abundância.

Finalmente, foram depositados os depósitos aluviais, derivados da desintegração mecânica das rochas mais antigas, que recobriram as terras baixas, tendo, por conseguinte, somente uma distribuição local.

Em muitos pontos dos terrenos primitivos e de transição, encontravam-se, a miúdo, estratos profundamente inclinados. Isto era explicado, em parte, relacionando-os a precipitados químicos. Por outro lado, essas inclinações eram atribuídas também ao modo irregular em que haviam sido distribuídos os depósitos sem compactar, assim como as massas de precipitados que haviam deslizado sobre superfícies muito inclinadas. O oceano primitivo teria sido muito turbulento, com fortes correntes que escavavam profundos canais que produziram montanhas e vales. À medida que as águas oceânicas foram se tornando mais tranquilas ao longo do tempo, também os estratos tenderam à horizontalidade, e, à medida que abaixava o nível da água, as camadas tiveram uma distribuição progressivamente mais delimitada.

O geognosta saxão não sabia a causa exata para a diminuição das águas do oceano primitivo, nem por que ocorreram mudanças ocasionais nessa diminuição. Contudo, quando desafiado, ele tinha resposta para dar. Seguindo os princípios da nova química de Lavoisier, sobretudo a sua afirmação de que a água era uma combinação de misturas gasosas, principalmente hidrogênio e oxigênio, Werner não tinha dúvidas de que a natureza usara uma grande parte do oceano universal para formar a atmosfera (Laudan, 1987, p. 93).

Em oposição à teoria de Werner se colocaria o escocês James Hutton (1726-1797), que, no ano de 1788, escreveu a sua dissertação sobre a *Teoria da Terra ou a procura das leis observáveis na composição, dissolução e restauração da Terra*. Em 1795, essa dissertação transformou-se no primeiro capítulo da sua *Teoria da Terra*.

Hutton estudou medicina em Edimburgo, Paris e Leiden, mas também tinha interesse em áreas como química, filosofia, economia rural e, sobretudo, por assuntos geológicos. Fundou uma pequena sociedade, *The Oyster Club*, juntamente com o economista Adam Smith, o químico Joseph Black e o matemático John Playfair, na qual discutiam assuntos relacionados à história natural. Nunca ocupou uma cadeira universitária, sendo as suas idéias difundidas pelos seus textos impressos.

A obra de Hutton, intitulada *Teoria da Terra*, tal como outros trabalhos importantes do século XVIII que levaram esse título, estava inserida no gênero das chamadas “Teorias da Terra”, que propunham modelos ou sistemas para o desenvolvimento causal da Terra, mas eram profundamente a-históricas. Cada sistema propunha uma posição de condições iniciais, que eram combinadas com uma posição de princípios físicos, do que então derivava uma seqüência hipotética de eventos e estágios através dos quais a terra teria passado até chegar ao seu presente estado (Rudwick, 1997, p. 279).

Na *Teoria da Terra*, o método praticado por Hutton estava baseado na união do conhecimento de filosofia natural (física e química) para explicar a configuração rochosa (presente nos afloramentos, nas grandes estruturas terrestres e amostras das rochas). (Gonçalves, 1997, p. 159). Sua principal afirmação consistia da idéia de que o fogo subterrâneo e o calor foram os principais responsáveis pela consolidação da estrutura da crosta da Terra. As altas temperaturas e o fogo teriam sido os agentes decisivos para a solidificação das massas sedimentares soltas dentro das rochas, e o motor principal para as alterações na natureza da Terra. O princípio da água foi abandonado, sendo Hutton o principal expoente da teoria científica denominada de ‘plutonista’, uma vez que sublinhava a importância do calor subterrâneo nos processos geológicos (Hallam, 1982).

Hutton considerou os vulcões como “respiradores” do fogo subterrâneo para prevenir as necessárias elevações da Terra e os fatais resultados dos terremotos. Ou seja, os vulcões atuariam como uma válvula de segurança. Ele classificou as rochas ígneas da região de Auvernia e de Eifel como lavas autênticas, e as *Whinstones* escocesas (basaltos ou doleritos) como lavas subterrâneas. Com isso, queria afirmar que eram intrusivas mais que extrusivas.

A originalidade da *Teoria da Terra* de Hutton estava na apresentação de um modelo cíclico e uniforme da Terra, que ele considerava que existia em

condições de equilíbrio dinâmico. O começo e o final de sua longa história em princípio era impossível de se conhecer. A gênese do calor no interior da Terra, liberado periodicamente graças ao vulcanismo, era a causa do levantamento das terras, e provocava uma maior erosão para nivelá-las. Os sedimentos resultantes eram depositados no mar e, posteriormente, consolidados. O agente de consolidação derivava de uma combinação do calor e pressão, juntamente com a profundidade. O poder expansivo deste calor interior levava finalmente ao levantamento do fundo do mar, tal como indicava a presença de fósseis marinhos nas terras emersas. As rochas intrusivas, classificadas como *whinstones*, granito e pórfiros, eram as testemunhas mais reveladoras da importância do calor (Hallam, 1982).

Após a visita à Itália, os filósofos deveriam ir às minas de Ekatharinemburgo, na Rússia, o que não ocorreu, assim como não foram à Inglaterra, onde deveriam visitar as minas da Escócia e do País de Gales. Também não foram à Espanha, visitar, sobretudo, as minas de Almadén. Contudo, estiveram nos países nórdicos. Na Suécia, Bonifácio recebeu autorização para poder “penetrar as usinas de ferro e de prata, bem como ter ingresso nas minas desses metais”. Também visitaram a região de Svenska Bergslagen, região em minas e minérios, na Suécia Central (Falcão, III, 1963, p. 172). Cabe registrar que, em Estocolmo, na Suécia, Bonifácio foi admitido como membro da Real Academia de Ciências de Estocolmo no dia 25 de outubro de 1797 (Falcão, III, 1963, p. 183).

Já na Dinamarca, na cidade de Kungsberg, Bonifácio visitou as usinas de ferro e de prata, bem como as minas desses metais. Por sua vez, em relação à Noruega, sabemos que lá esteve, uma vez que recebeu autorização para ir da Suécia à Noruega. Contudo, não obtivemos informações sobre as suas atividades científicas naquele país.

Desta viagem pelos países nórdicos, Bonifácio escreveu a memória *Exposé Succinte des Caractères et des Propriétés de Plusieurs Nouveaux Minéraux de Suède et de Norwège, Avec Quelques Observations Chimiques Faites sur ces Substances*, publicada em francês (no *Journal de Physique, de Chimie et de Histoire Naturelle*, [1800]) e inglês (*A Journal of Natural Philosophy, Chemistry and the Arts*, vol. V [august, 1801]).

Esta *Memória* consiste da descrição das espécies minerais pesquisadas pelo autor durante suas viagens pela Suécia e Noruega, descrição essa enviada a Monsieur Beyer, inspetor de minas em Schneeberg. Ao todo, foram 12 espécies minerais, sendo que quatro delas eram minerais até então desconhecidos e as demais, oito variedades de minerais. Para tais pesquisas, como o próprio Andrada afirmou, foi de extrema importância a ajuda do professor Abilgaard (Peter Christian Abilgaard, 1740-1801), que lhe auxiliou nas análises em

Copenhagem. A descrição dos minerais foi feita seguindo a “sua própria maneira, assim como os resultados das análises que já havia feito de alguns deles, junto com os outros, que no momento são o objeto da minha ocupação, e daqueles que o professor Abilgaard havia se comprometido em fazer as análises em Copenhagem “ (Falcão, I, 1963, p. 87).

Embora Bonifácio tenha anunciado que as descrições dos minerais fossem baseadas em seu próprio método, este diferia pouco dos métodos utilizados pelas escolas cristalógráficas da época e por Werner, que descreveu os minerais com base em suas propriedades e características externas.

Abraham Gottlob Werner também foi o grande responsável pela classificação do reino mineral, uma vez que rejeitou a aplicação ao reino mineral do sistema de classificação proposto por Lineu para o reino vegetal baseado no sistema sexual das plantas. O mineralogista saxão afirmou que os minerais deveriam ser classificados de acordo com a sua composição, uma vez que nesta residia a característica essencial de um mineral. Os minerais seriam classificados levando-se em conta as suas características externas e sua composição química (Laudan, 1987, p. 81).

No ano de 1774, Werner publicou uma obra intitulada *Sobre as Características Externas dos Minerais*, na qual apresentou uma técnica para identificar os minerais por meio dos sentidos humanos. Entre essas características estavam: forma do cristal, superfície externa, brilho externo, fratura, forma dos fragmentos, transparência, traços, cor, dureza, flexibilidade, adesão à língua e o som. Ele descreveu as características individuais dos minerais de forma detalhada e subdividiu-as de uma forma que os maximizava pela utilidade da identificação mineral. Apenas para a cor vermelha, Werner distinguiu 13 variedades diferentes.

Werner estava convencido da importância das características externas não apenas para a identificação dos minerais, mas também para o estudo da sua composição. Ele justificava que, uma vez que a aparência de um mineral muda quando sua composição química é modificada, deve haver uma correlação entre a composição química e as características externas. Por outro lado, ele reconhecia que as características externas não poderiam formar a base de um sistema natural. Ele escreveu:

One can indeed recognize in the external character of minerals the differences of their composition, provided both are previously determined, but the correlation between these two features cannot be discovered in them (apud Ospovat, 1981, p. 257).

Ele estava convencido, em definitivo, de que os sistemas minerais deveriam ser baseados na composição química e nas propriedades e características externas.

Através do diagnóstico de combinações específicas de qualidades, baseado em características externas, os tipos minerais poderiam ser reconhecidos rapidamente e por meios relativamente simples. Werner tornou-se muito famoso, e foi considerado por algum tempo como o supremo mestre de um método de identificação incomparável na mineralogia. Com o seu trabalho, estabeleceu uma perfeita versão do método histórico natural de identificação mineral, e, simultaneamente, uma metodologia para a mineralogia como disciplina, que começou a emergir como uma ciência distinta da história natural (Laudan, 1987).

Além de Werner, o cristalografista francês Romé de L'Isle (1736-1790) também dispôs um conjunto de características externas como determinantes das espécies minerais. Entre estas características estavam a forma cristalina, a dureza e o peso específico. Contudo, o trabalho deste homem de ciência francês difere-se do saxão pelo fato de aplicar o sistema de classificação de Lineu ao reino mineral.

Bonifácio, ao descrever os minerais, baseou-se em propriedades e características externas, como cor, peso específico, forma dos fragmentos, textura, transparência, brilho, a presença de “formas cristais”, clivagem, e local de ocorrência, ou seja, as mesmas utilizadas por Werner e Romé de L'Isle em seus diferentes sistemas de classificação dos minerais.

Os quatro minerais descritos na *Memória*, pela primeira vez, de acordo com as suas características e propriedades externas foram o espodumênio ($\text{Li Al} [\text{Si}_2 \text{O}_6]$), a petalita ($\text{Li} [\text{Al Si}_4 \text{O}_{10}]$), a criolita ($\text{Na}_3 \text{AlF}_6$) e a escapolita (um grupo de minerais semelhante ao grupo de feldspatos da classe dos plagioclásios, constituindo uma série de cristais mistos). Por sua vez, as oito variedades de minerais descritas foram: acanticônio (variedade de epídoto), salita (mineral da série dos piroxênios – silicato de cálcio, magnésio e ferro), cocalita (mineral de ferro da série de piroxênios), ictioftalmo (silicato de cálcio e potássio contendo flúor; nome atual: apofilita), indicolita (variedade de turmalina, silicato de boro), afrizita (variedade negra e férrea de turmalina; já havia sido descrita em 1524 por J. Mathesius e conhecida sob o nome de Schörl), wernerita (denominada em homenagem ao mestre Abraham Gottlob Werner; essa denominação hoje está em desuso ou é usada como sinônimo para escapolita), alocroíta (variedade de granada entre andradita [silicato de ferro e cálcio] e grossulária [silicato de alumínio e cálcio; a denominação alocroíta está em desuso]).

Bonifácio não se preocupou apenas com o conhecimento das características externas dos minerais descobertos, mas também em fornecer dados sobre os testes analíticos, químicos, realizados para o reconhecimento das amostras. Citaremos três exemplos.

1º Acanticônio – “Em frio, é insolúvel nos ácidos nítrico e sulfúrico”

2º Espodumênio – “O ácido nítrico não dissolve o espodumênio, nem produz qualquer efervescência”

3º Petalita – “A Petalita é infusível ao maçarico, e não perde sua cor nem seu brilho; com o bórax ela dá um vidro branco e transparente, e com o sal microscômico uma espécie de pérola de um branco amarelado; em grão ou pó ela não faz nenhuma efervescência com o ácido nítrico; ela se dissolve um pouco com o tempo”

4º Criolita – “No ácido nítrico ou muriático a criolita é insolúvel. Com grande concentração de ácido sulfúrico é fortemente efervescente, emitindo vapores gasosos que atacam o vidro” (Falcão, I, 1963, p. 213).

Com a descoberta dos quatro novos minerais e a sua descrição – escapolita, criolita, espodumênio e petalita –, Bonifácio passou a pertencer, em 1800, a um grupo de mineralogistas reconhecidos, como, por exemplo, I. Born, A. G. Ekeberg, R. J. Haüy, A. G. Werner, por ter descoberto toda uma série de novas espécies, em um período em que a mineralogia estava especialmente em ascensão. O reconhecimento do trabalho de José Bonifácio ocorreu no ano de 1868, quando o mineralogista americano J. Dana designou em sua homenagem como *andradita* a granada de ferro e cálcio ($\text{Ca}_3\text{Fe}_2[\text{SiO}_4]_3$) (Guntau, 2000, p. 269).

Outro documento bastante interessante relativo a viagem científica é o *Diário de Observações, e Notas Sobre as Minhas Leituras, Conversações e Passeios*, que José Bonifácio escreveu quando estava na Dinamarca.

No primeiro dia (22 de outubro), apresentou o método estabelecido para os estudos, que compreendia, pela manhã, o ler e ver, e, à tarde, o conversar e perguntar. Ele somava aos estudos a conversação com os sábios, com os homens de ciência, o que lhe permitiria “iluminar” o espírito e alcançar o conhecimento. Ademais, afirmou que os livros mais interessantes leria duas vezes e faria extratos à maneira de “Gibon (Edward Gibbon, historiador inglês) e Forster, o filho (Georg Foster)”.

Após referir-se a sua chegada à Dinamarca e a sua recepção por João Rademacker, militar e diplomata português que desempenhava a função de representante de Portugal naquele país, Bonifácio comentou sobre as leituras que realizou, sobretudo as do campo da Mineralogia. Neste primeiro dia,

afirmou ter relido as obras de Ezmark, principalmente suas idéias sobre Oricognosia, e as notícias de Petersen sobre as práticas montanhísticas na Suécia. Entre as outras obras mineralógicas que faziam parte das suas leituras diárias estavam:

Li vários cadernos do *Magazin Encyclopédique*, o terceiro volume da *Mineralogia*, de Esthner, o tratado *Uber Mineralogie, und das Mineralogische Studium*; não acabei Schelling, *Ideen zu einer Philosophie der Natur*, a *Mineralogia* de Lineu (...) (Dolhnikoff, 1998, p. 349).

Aos livros de estudos mineralógicos adicionava ainda as *Memórias de Literatura Portuguesa*, e os trabalhos de Edward Gibbon.

Por sua vez, para melhorar os seus escritos, uma vez que reclamava que estes eram “secos”, devido ao “estudo dos nomencladores e sistemáticos que têm apagado a minha imaginação”, Bonifácio propunha exercitar-se na arte de “*débrouiller mes idées* com clareza, dignidade e graça” (Dolhnikoff, 1998, pp. 349-350). Para conseguir alcançar o talento da narração e dos detalhes importantes, deveria ler e imitar Tito Lívio, Cícero, Aristóteles, Tácito, autores da Antiguidade clássica, assim como Voltaire, Gibbon, Buffon, Herder, autores da Ilustração.

Essa prática de José Bonifácio, como aparece no seu *Diário*, de registrar o que já havia lido, como também aquilo que deveria ler, aparece também em manuscritos avulsos que estão presentes nas suas coleções situadas nos arquivos do IHGB e do Museu Paulista e que, portanto, permitem conhecer seu universo de formação intelectual. Por exemplo, no arquivo do Instituto Histórico, há um manuscrito no qual Bonifácio fornece uma relação de livros ingleses, franceses e portugueses, dos mais variados assuntos, os quais acreditamos que alguns ele já tivesse lido (ou não), pois, ao lado da obra, aparece um comentário sobre esta, mostrando assim que estava a par da cultura do seu tempo:

Le Botaniste cultivateur par Mr. du Mont de Couviet. Paris, 1805.
(excelente)

O Recens.(te) das viagens de Vancouver (Montr. April. 1799)

Conta ver: Newton writtes gruxo gevete des benevergung 2º Von Rohde, 1789.

Para a nova lição de Mar do Dus por Bockman. May, 1799, n.º 172.

O Deporico, osia minerario, par Le Colline Pisane. (sic)

Voyages complete de toutes les parties de L’Attas mineralogique de la France par Mannet. 1 vol. 4. 1799.

Dictionario elementar de farmacia por D. Manuel Fernandes. 4º parte. 2 vol. 1799 (bom)

Annales de chimie. N.º 86. Vem novas do Egipto sobre ciências por Fourcroy.

Manuel d'un cours de chymie par Bouillon La Grange. 2 Vol. Gr. 8 (12 fr.) 1799.

Auper crypto gamicae, por Joh. He Dwig. Lip. 1785.

George Rudolphi Boehmer 2º. Commentatio Physico- Botanica de plantarum emine. (sic)

Histoire de Kentucke. 2º de John Fulson, traduit. Por Mr. Parraud. Par (sic) 1786. 1 vol.

Essai sur la lithologie des environs de (sic) Etienne (sic)

Memoires d'Agriculture, publié par laa Societé Royale d'Agriculture de Paris.

Dispartationes Batanice de Malva, (sic), Paris.

Institutionum politicarum elementa; Botanica A. P. Francechinis Barnabita.

Theorie des machines a feu par Mr. de Mialland. Vien (1784).

Essai sur l'histoire naturelle des roches, precedé d'un exposé systematique des terres, et des presses, par Mr. de Launay. Bruss. (1766)

Essai meteorológico de Mr. Coaldo (1786).(...)

Description et usagej'un cabinet de physique experimentale par Sigaud de la Fond. 2ª ed. por Rouchard. Par 2 vol. 1784. (...)

Memoires of the present state of science and scientific institution in France by A. B. Granville (IHGB, doc. 60, l. 191).

Em outra relação de livros, presente na Coleção do Museu Paulista, Bonifácio lista uma série de livros científicos que compunham o conjunto das suas leituras, sobressaindo os do campo da mineralogia, deixando transparecer a atualização do seu pensamento científico nesse campo da História Natural:

Lehrbuch der Mineralogie von Haug n. V. Kaosten tom. 1. 8 vo. 1804.
Com notas e observações.

Archiv der Agriculturchemir V. Hermbstadt. 1r. Th. 1804.

Viaggio Geologico per diverse parti meridionale dell'Italia in Lettere di Erm. Pini. 8vo. 1804.

Lettere...sulle Indie Orientali. Philadelph. 8vo. Por Pai. 1804.

Mineralogische Reisen durch Schottland von Jamison, &a. 4º (3th. 12 p.)

The Mineralogy of Derbyshire &a. par John Mawe. 8 vo. Londr.

Black, Lectures on the elements of chemistry, 2 vol. 4º Londr. 1804 (Museu Paulista, doc. 1503).

Retornando à análise do *Diário*, no segundo dia (23 de outubro), começou relatando – em francês – que deveria ler determinados autores e as suas respectivas obras. Entre esses estudiosos estava Leclerc e a sua *Ars Critica*, além de outras obras filosóficas e científicas, como as obras de Pierre Gassendi, “filósofo dos literatos e literato dos filósofos”; o Leibniz literário, e o *Dicionário* de Pierre Bayle. Em outra passagem, argumentava que cumpria “reler o *Journal des Savants*, da *Bibliothèque Universelle et Raisonnée*, de Le Clerc, et la *Republique des lettres*, de Bayle. Ler sobre as idéias físicas dos antigos Mr. Frenet, Mendel, *Abc des belles lettres*” (idem, ib., p. 355). Também afirmava a necessidade que sentia de estudar o grego e de recomeçar uma leitura aprofundada dos clássicos latinos, deixando assim transparecer o valor que conferia à tradição clássica.

O cruzamento das leituras de autores e das suas respectivas obras, tanto os da Ilustração quanto os da tradição clássica, é uma característica que percorre as páginas do *Diário* do Andrada. Ele não separava os autores por suas épocas, lendo-os conjuntamente e fazendo assim as suas respectivas sínteses. Portanto, associava as leituras dos “modernos”, como Bacon, Leibniz, Fontenelle, Bayle, Montesquieu, entre outros, com os “antigos”, como Aristóteles, Sêneca, Tácito, Virgílio, Plutarco, entre outros.

Bonifácio, em uma parte do seu *Diário*, mostrou-se interessado no desenvolvimento do espírito crítico, sobretudo sobre o estabelecimento do processo de construção do conhecimento humano. Considerou Aristóteles o pai da crítica, outorgando-lhe, portanto, o lugar de fundador daquele espírito. A seguir, definiu o que era a crítica, tomando por base o que dizia Edward Gibbon: “A arte de julgar: 1º o que disseram os escritores; 2º se disseram bem; 3º se disseram verdadeiramente; o crítico pesa, combina, duvida, decide. Posso acrescentar: perscruta, e analisa aquilo que duvida, e não aquilo que quer” (idem, ib., p. 354).

A análise das Instruções organizadas pelo ministro Luiz Pinto de Souza nos permite afirmar que os três enviados da Coroa portuguesa visitaram quase todos os locais sugeridos pelo ministro Luiz Pinto de Souza, com exceção das minas da Rússia, Inglaterra e Espanha. Não sabemos as razões pelas quais não estiveram presentes nestes países. Essa viagem de aperfeiçoamento técnico no campo da mineralogia e da mineração por diversos países europeus da Europa Central e do Norte fazia parte da política portuguesa, que visava cooptar os estudiosos portugueses, quer nascidos na metrópole ou em qualquer parte de seu império colonial, com o intuito de ajudar a promover a modernização do Estado. Eles eram enviados para os principais centros científicos europeus, levando-se em conta as áreas de interesse do conhecimento científico, com o intuito de observar o estado das ciências nesses países e aperfeiçoar-se, para

assim poder levar para Portugal os ares da Modernidade (Novais, 1984). Essa prática de adesão às ciências modernas era buscada em diferentes lugares, selecionando-se os conhecimentos que mais interessavam, uma vez que os centros científicos nem sempre eram os mesmos. No caso da viagem aqui analisada, privilegiou-se a França, Freiberg, Itália e os países nórdicos.

A dimensão política vinha acoplada à dimensão científica. A viagem fazia parte do processo de modernização do Estado português no período do governo de D. Maria I. Neste momento, o Estado português buscou incentivar a formação de funcionários especializados, com o intuito de ocupar cargos públicos estratégicos, sobretudo no campo da administração. Após a realização desta viagem, José Bonifácio e Manuel Ferreira da Câmara viriam a ocupar importantes funções no campo da mineração em Portugal e na colônia, destacando-se a administração conjunta das minas, matas e bosques.

Para José Bonifácio, a viagem foi imprescindível para a profissionalização de sua trajetória enquanto naturalista, tornando-se, como ele próprio afirmava, um “metalurgista de profissão”. Ademais, foi nomeado intendente-geral das Minas e Metais do Reino, órgão estatal que seria responsável pela política de exploração dos recursos minerais em Portugal. Por sua vez, Manuel Ferreira da Câmara seria mandado para a América Portuguesa, mais precisamente para a região de Minas Gerais, para desempenhar a função de intendente-geral das Minas na Capitania de Minas Gerais e Serro do Frio. Ambos buscariam, na qualidade de “humildes e fiéis súditos portugueses”, difundir as luzes das ciências pelo império Português.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E DOCUMENTAIS

1. Manuscritos de José Bonifácio

Manuscritos do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB):

Notas sobre economia política. S/D., S/L. Loc.: IHGB, l. 191, doc. 65.

Notas Filosóficas (algumas em Francês). S/D., S/L. Loc.: IHGB, l. 192, pasta 59.

Notas Diversas. S/D., S/L. Loc.: IHGB, l. 192, pasta 45.

Relação de livros ingleses, franceses e portugueses: S/L., S/D. Loc.: IHGB, doc. 60, l. 191

1.2. Manuscritos do Museu Paulista (MP)

Relação de Livros. Assunto: Mineralogia e Geologia. S/D., S/L. Loc.: Museu Paulista, doc. 1503.

2. Documentos e Obras de José Bonifácio que foram publicados

SILVA, José Bonifácio de Andrada & Franco, Francisco de Mello. Reino da Estupidez. Poema-cômico-satírico escrito em Coimbra (1785). Hambourg, 1820. Loc.: BN, Obras Raras, 99c,3,6, nº 3.

3. Livros, artigos e teses

- ARLET, Gabriele. *D'Héphasitos à Sphia Antipolis – mineurs et forgérons*. St. Etienne: Gédim, 1991 (vol. I).
- BARNES, B. *Sobre ciencia*. Barcelona: Ed. Labor, 1987.
- BENSAUDE-VINCENT, Bernadette & STENGERS, Isabelle. *História da química*. Portugal: Instituto Piaget, 1996.
- BRIGOLA, João Carlos Pires. *Coleções, gabinetes e museus em Portugal no século XVIII*. Évora: Universidade de Évora (tese de doutorado), 2000.
- CARDOSO, José Luís. A influência de Adam Smith no pensamento econômico português. In: CARDOSO, José Luís (org.) *Contribuições Para a História do Pensamento Econômico em Portugal*. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1988, p. 15-39.
- CAVALCANTE, Berenice. *José Bonifácio: razão e sensibilidade, uma história em três tempos*. Rio de Janeiro: FGV, 2001.
- COSTA, A. M. Amorim da. Lavoisier em Portugal nos anos da Revolução Francesa. In: *Seminário Sobre Lavoisier*. Centro de Investigação da Universidade de Évora. Série Centro de Estudos de História e Filosofia da Ciência, N.º 2, p. 22-35, 1996.
- DIAS, Maria Odila da Silva. A interiorização da metrópole (1808-1853). In: Carlos, Guilherme da Mota (Org.). *1822. Dimensões*. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1986, p. 39-54.
- DINIZ, Pedro Joyce. *Subsídios para a história da montanhística*. Lisboa: Editorial Império Ltda., 1939.
- DOLHNIKOFF, Miriam (org.). *Projetos para o Brasil / José Bonifácio de Andrada e Silva*. São Paulo: Cia. das Letras, 1998.
- DOMINGUES, Ângela. Para um melhor conhecimento dos domínios coloniais: a constituição de redes de informação no Império Português em finais de setecentos. *Ler História*. Lisboa, N.º 39, p. 19-34, 2000.
- ELLEMBERGER, François. *Histoire de la géologie*. Paris: Technique et documentation; Lavoisier, 1994.
- ELIAS, Nobert. *A Sociedade de Corte*. Lisboa: Editorial Estampa, 1995.
- ELLIS, Myriam. *Aspectos da Pesca da Baleia no Brasil Colonial*. São Paulo: Coleção Revista de História, 1958.
- FALCÃO, Edgard de Cerqueira (org.). *Obras científicas, políticas e sociais de José Bonifácio de Andrada e Silva*. Santos: Revista dos Tribunais, 1963. (Vols. I, II e III)
- FALCON, Francisco J. C. O Iluminismo e os Estrangeirados em Portugal. *Américas*. São Paulo, Unimarco, vol. 1, p. 58-75, 1º semestre de 1995.
- FERRAZ, Marcia Helena Mendez. *As ciências em Portugal e no Brasil (1772-1822): o texto conflituoso da química*. São Paulo: Educ/Fapesp, 1998.
- FERREIRA, Martim R. Portugal Vasconcelos. José Bonifácio de Andrada e Silva (mineralogista, acadêmico, mineiro do início do século XIX). *Memórias e notícias*. (Publ. Mus. Lab. Mineral. Geol.), Univ. de Coimbra, n.º 106, p. 22-32, 1988.
- FERRONE, Vincenzo. O homem de ciência. In: Volvelle, Michel (org.) *O homem do Iluminismo*. Lisboa: Ed. Presença, 1997, p. 155-175.

- FILGUEIRAS, Carlos. Vicente Telles, o primeiro químico brasileiro. In: *Química Nova*. Revista da Sociedade Brasileira de Química, N.º 8, p. 15-25, 1985.
- FOUCAULT, Michel. *As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas*. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
- GONÇALVES, Pedro Wagner. Como foi formado o conhecimento da Terra? Uma Aproximação Sobre os Estudos de James Hutton Sobre a Terra. *Cadernos IG/UNICAMP*. Campinas, Vol. 7, N.º ½, p.37-54, 1997.
- GUNTAU, Martin. The natural history of the earth. In: N. Jardine; J. A. Secord; Spray, E. C. (Eds.) *Cultures of natural history*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, p. 211-229.
- _____. José Bonifácio de Andrada e Silva – estudos e trabalhos científicos na Europa Central. In: Silvia F. de Mendonça Figueirôa (org.). *Um olhar sobre o passado: história das ciências na América Latina*. Campinas: Ed. da Unicamp, 2000, p. 124-139.
- HALLAM, Anthony. *Grandes Controversias Geológicas*. Barcelona: Labor, 1982.
- HAMM, E. P. Knowledge from underground: Leibniz mines the enlightenment. *Earth Sciences History*. New York, v. 16, n. 2, p. 35-59, 1997.
- HOOYKAAS, R. The historical and philosophical background of Hauy's theory of crystal structure. *AWLSK*, Klasse der Wetenschappen 56, N.º 2, p. 1-125, 1994.
- KOERNER, Lisbet. Carl Linnaeus in his Time and Place. In: N. Jardine; J. A. Secord; Spray, E. C. (Eds.) *Cultures of natural history*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, p. 145-163.
- KURY, Lorelai. Entre Utopia e Pragmatismo: a História Natural no Iluminismo Tardio. In: Soares, Luiz Carlos (org.). *Da Revolução Científica à Big (business) Science*. São Paulo: HUCITEC-EDUFF, 2001, p. 105-154.
- LAUDAN, Rachel. *From mineralogy to geology: the foundations of a science, 1650-1830*. Chicago: The Univ. of Chicago Press, 1987.
- LYRA, Maria de Lourdes Viana. *A Utopia do Poderoso Império: Portugal e Brasil: Bastidores da Política, 1798-1822*. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1994.
- LOPES, Maria Margaret. José Bonifácio de Andrada e Silva – o mineralogista – na produção historiográfica brasileira. In: *Quipu*, Vol. 7, n.º 3, p. 30-44, setembro-dezembro de 1990.
- MANUEL, Frank & MANUEL, Fritzie. *Utopian Thought in the Western World*. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
- MATOS, Ana Maria Cardoso de. A ciência ao serviço da reforma do Estado: a química em Portugal no final do século XVIII-início do século XIX. In: Janeira, Ana Luísa et al. (eds.) *Divórcio entre cabeças e mãos? Laboratórios de química em Portugal (1772-1955)*. Lisboa: Livraria Escolar Editora, 1998, p. 22-34.
- MAXWELL, Kenneth. *Chocolate, piratas e outros malandros. Ensaios tropicais*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999.
- MAYR, Ernest. *O Desenvolvimento do Pensamento Biológico: Diversidade, Evolução e Herança*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998.
- MUNTEAL FILHO, Oswaldo. *Domenico Vandelli no anfiteatro da natureza: a cultura científica do reformismo ilustrado português na crise do antigo sistema colonial (1779-1808)*. Rio de Janeiro: PUC-Rio (dissertação de mestrado), 1993.

- _____. *Uma sinfonia para o novo mundo: a Academia Real das Ciências de Lisboa e os caminhos da Ilustração luso-brasileira na crise do Antigo Sistema Colonial*. Rio de Janeiro: Departamento de História da UFRJ (tese de doutorado), 1998.
- NIZZADA SILVA, Maria Beatriz. *A cultura luso-brasileira: da reforma da Universidade à Independência do Brasil*. Lisboa: Editorial Estampa, 1999.
- NOVAIS, Fernando A. O Reformismo Ilustrado Luso-Brasileiro: Alguns Aspectos. *Revista Brasileira de História*. São Paulo, nº 7, p. 25-40, 1984.
- _____. *Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial*. 6ª Ed. São Paulo: Ed. HUCITEC, 1995.
- OSPOVAT, Alexander. Abraham Gottlob Werner. In: GILLISPIE, Charles C. (org.) *Dictionary of Scientific Biography*. New York: Scribner's Sons, 1981, p. 128-137.
- PÁDUA, José Augusto. José Bonifácio, Conservacionista. *Ciência Hoje*, Vol. 10, n. 56, agosto de 1989, p. 15-29.
- _____. *A Degradação do Berço Esplêndido: Pensamento Político e Crítica Ambiental no Brasil Escravista, 1786-1888*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2002.
- ROSSI, Paolo. *O Nascimento da Ciência Moderna na Europa*. Bauru: EDUSC, 2001.
- RUDWICK, Martin. Minerals, strata and fossils. In: N. Jardine; J. A. Secord; E. C. Spary (Eds.) *Cultures of natural history*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, p. 266-286.
- SILVA, Ana Rosa Clochet da. *Construção da nação e escravidão no pensamento de José Bonifácio de Andrada e Silva (1783-1823)*. Campinas, SP: Editora da UNICAMP / Centro de Memória, 1999.
- SILVA, Clarete Paranhos da. *O desvendar do grande livro da natureza: um estudo da obra do mineralogista José vieira Couto, 1798-1805*. São Paulo: Annablume; FAPESP; UNICAMP, 2002.
- SOUSA, Octavio Tarquínio de. *História dos Fundadores do Império do Brasil: José Bonifácio de Andrada e Silva*. Vol. I. Rio de Janeiro, José Olympio, 1957.
- SOUZA, Iara Lis Carvalho. *Pátria coroada: o Brasil como corpo político autônomo (1780-1831)*. São Paulo: Ed. UNESP, 1999.
- TAYLOR, Kenneth L. Les lois naturelles dans la Géologie du XVIIIème siècle: recherches préliminaires. *Travaux du comite Français d'histoire de la geologie*. Paris: Troisieme serie, t. II, 1988, p. 79-110.